

TABIAT VA JAMIYAT MUNOSABATLARI FALSAFASIDA EKOLOGIK ONGNING SHAKLLANISHI VA BARQAROR RIVOJLANISH METODOLOGIYASI

Abdukarimov Xorezmi Amurovich

Qoraqalpoq Davlat universiteti asistent o‘qituvchisi

Email: xabdukarimov85@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-5238-8830>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20153577>

Annotatsiya. Maqolada tabiat va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlar falsafiy talqini doirasida ekologik ong tushunchasining metodologik mazmuni ochib beriladi. Tadqiqot nazariy tahlilga tayangan holda ekologik ongning noosferaviy va ekoentrik yondashuvlar bilan bog‘liqligini, shuningdek xavf jamiyati sharoitida mas‘uliyat etikasi hamda barqaror rivojlanish g‘oyasining dunyoqarashiy asoslarini asoslaydi. Natijada ekologik ongni texnologik masala emas, balki qadriyat, bilim va ijtimoiy amaliyot birligiga tayanadigan tafakkur shakli sifatida anglash zarurligi ko‘rsatiladi.

Kalit so‘zlar: tabiat–jamiyat tizimi, ekologik ong, noosfera, ko‘evolyutsiya, ekoentrizm, mas‘uliyat etikasi, xavf jamiyati, barqaror rivojlanish

Аннотация. В статье в рамках философской интерпретации отношений природы и общества раскрывается методологическое содержание понятия экологического сознания. Опираясь на теоретический анализ, исследование обосновывает связь экологического сознания с ноосферным и эоцентрическим подходами, а также мировоззренческие основания этики ответственности и идеи устойчивого развития в условиях «общества риска». В результате показано, что экологическое сознание следует понимать не как технологическую проблему, а как форму мышления, основанную на единстве ценностей, знания и социальной практики.

Ключевые слова: система «природа–общество», экологическое сознание, ноосфера, коэволюция, эоцентризм, этика ответственности, общество риска, устойчивое развитие

Abstract. This article, within a philosophical interpretation of the nature–society relationship, reveals the methodological meaning of the concept of environmental consciousness. Based on theoretical analysis, the study substantiates the connection of environmental consciousness with noospheric and ecocentric approaches, as well as the worldview foundations of the ethics of responsibility and the idea of sustainable development under the conditions of a “risk society.” As a result, environmental consciousness is shown to be not a technological issue but a form of thinking grounded in the unity of values, knowledge, and social practice.

Keywords: nature–society system, environmental consciousness, noosphere, co-evolution, ecocentrism, ethics of responsibility, risk society, sustainable development

Kirish. Global ekologik beqarorlik kuchaygan sharoitda tabiat va jamiyat munosabatlari masalasi falsafiy muammolar ichida alohida dolzarblik kasb etadi. Ekologik tanglik ko‘pincha resurslar tanqisligi, sanoat chiqindilari yoki texnologik xavflar bilan bog‘lab tushuntiriladi, ammo muammo ildizi bundan chuqurroq bo‘lib, insonning tabiatga munosabatida qadriyatli mezonlar, mas‘uliyat va bilishning uyg‘unlashmaganligida namoyon bo‘ladi. Xavf jamiyati konsepsiyasi modernizatsiya jarayonida ishlab chiqarilayotgan xavflar endi mahalliy emas, balki global va kechiktirilgan oqibatlariga ega ekanini ko‘rsatadi, shu bois ekologik ong jamiyat xavfsizligi va barqarorligi bilan bevosita bog‘langan dunyoqarashiy omil sifatida qaraladi [5, p.78–112].

Ekologik ongning falsafiy mazmuni, avvalo, insonni tabiatdan tashqarida turgan hukmron subyekt sifatida emas, tabiatning ichki tizimiy qismi sifatida anglashga yo‘naltiriladi. Noosfera g‘oyasi aql va ilmiy faoliyatning planetar omilga aylanganini ta‘kidlab, insoniyatning tabiatga ta‘siri ko‘lamini va shu bilan birga mas‘uliyatini keskin oshiradi [1, p.45–47]. Bunday sharoitda ekologik ongni shakllantirish barqaror rivojlanishning nafaqat ma‘naviy, balki metodologik sharti sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu maqolaning maqsadi tabiat–jamiyat munosabatlari falsafasida ekologik ongning nazariy asoslarini tahlil qilish, noosferaviy va ekoentrik yondashuvlar orqali uning metodologik imkoniyatlarini ochib berish hamda mas‘uliyat etikasi va xavf jamiyati sharoitida ekologik ongning barqaror rivojlanish uchun tutgan o‘rnini konseptual jihatdan asoslashdan iborat.

Adabiyotlar sharhi. Ekologik ongni falsafiy-metodologik tahlil qilishda noosfera konsepsiyasi tayanch nuqta bo‘lib xizmat qiladi. Vernadskiy biosfera va noosfera g‘oyasi orqali inson aqli va ilm-fanning tabiat rivojlanishidagi planetar rolini asoslab, ekologik mas‘uliyatni “tabiatni bilish” bilan “tabiatni asrash”ning yagona strategiyasiga bog‘laydi [1, p.45–47]. Moiseev noosferaviy tafakkurni

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

tizimli yondashuv bilan chuqurlashtirib, insoniyat o‘zini biosfera-noosfera yaxlitligining ichki elementi sifatida anglagandagina ko‘evolyutsiya mantiqi ishlashini ko‘rsatadi [3, p.41–52]. Zamonaviy ekologik falsafada mas‘uliyat etikasi ekologik ongning axloqiy tayanchini izohlaydi. Jonas texnologik sivilizatsiya sharoitida axloqning “yaqin oqibatlar” doirasidan chiqib, uzoq muddatli va global oqibatlar uchun javobgarlikka kengayishini ta‘kidlaydi, bu ekologik ongning normativ asosini mustahkamlaydi [2, p.12, 87]. Ekoentrik yondashuvlar esa tabiatni faqat foydalilik mezon bilan emas, ichki qadriyat sifatida e‘tirof etishga chaqiradi. Naessning chuqur ekologiya g‘oyalari aynan shu yo‘nalishda tabiatga munosabatni qayta baholashni taklif qiladi [4, p.59–63]. Xavf jamiyati nazariyasi ekologik ongni ijtimoiy tuzilma va siyosiy qarorlar bilan bog‘laydi. Beck global xavflar zamonaviy jamiyatning “normal mahsuloti” ekanini ko‘rsatib, ekologik xavfsizlikni ijtimoiy ong va boshqaruvning markaziy masalasiga aylantiradi [5, p.78–112]. Danilov-Danilyan noosfera, kibernetika va global muammolar o‘rtasidagi aloqani tahlil qilib, kompleks yondashuvlarning zarurligini metodologik jihatdan asoslaydi [6, p.33–74]. Yuldashev O‘zbekiston falsafiy tafakkuri doirasida ekologik ong va barqaror rivojlanish g‘oyalarini uyg‘unlashtirib, mintaqaviy qadriyatlar va zamonaviy konsepsiyalarni birlashtirish imkoniyatlarini ko‘rsatadi [7, p.28–39]. Olimov esa ekologik dunyoqarashni shakllantirishda milliy qadriyatlar resursidan foydalanish masalasini ta‘lim va tarbiya kontekstida yoritadi [8, p.41–47].

Metodlar. Metodologik asos sifatida tarixiy-falsafiy tahlil ekologik ongning shakllanish mantiqini g‘oyalar evolyutsiyasi nuqtayi nazaridan izohlashga, komparativ tahlil noosferaviy, ekoentrik va xavf jamiyati yondashuvlarining umumiy va farqli jihatlarini aniqlashga xizmat qildi. Konseptual tahlil “ekologik ong”, “noosfera”, “ko‘evolyutsiya”, “mas‘uliyat”, “xavf” tushunchalarining mazmuniy chegaralarini aniqlab, ularni tabiat–jamiyat tizimida o‘zaro bog‘liq kategoriya sifatida talqin qilish imkonini berdi. Tizimli yondashuv esa tabiat va jamiyatni qarama-qarshi ikki maydon emas, bir-birini shartlaydigan murakkab butunlik sifatida ko‘rib, barqaror rivojlanishning falsafiy shartlarini asoslashga yo‘naltirildi.

Natijalar. Nazariy tahlil ekologik ongni uch qatlamli konseptual tuzilma sifatida asoslash imkonini berdi. Birinchi qatlam ontologik bo‘lib, inson va tabiat o‘rtasidagi bog‘liqlikni “tashqi resurs” mantiqidan “yaxlit tizim” mantiqiga o‘tkazadi. Noosfera konsepsiyasi aynan shu ontologik burilishning ilmiy-falsafiy ifodasi bo‘lib, aqlning planetar kuchga aylanishi tabiatning holati va jamiyatning kelajagini bir zanjirga bog‘lab qo‘yishini ko‘rsatadi [1, p.45–47]. Moiseevning tizimli talqini bu bog‘liqlikni ko‘evolyutsiya g‘oyasi bilan mustahkamlab, insoniyatning rivojlanishi biosfera barqarorligi bilan muvofiqlashtirilmaguncha “taraqqiyot” o‘z-o‘zini inkor etuvchi jarayonga aylanishini ta‘kidlaydi [3, p.41–52]. Ikkinchi qatlam normativ-axloqiy bo‘lib, ekologik ongning ichki tayanchi mas‘uliyat ekanini ko‘rsatadi. Jonasning mas‘uliyat etikasi texnologik qudrat sharoitida “qila olish” doimo “qilish kerak” degani emasligini, axloq esa kelajak avlodlar va butun tiriklik manfaatini hisobga oladigan darajada kengayishi lozimligini asoslaydi [2, p.12, 87]. Bu yondashuv ekologik ongni shunchaki bilimlar majmui emas, axloqiy o‘zini-cheklash va ongli tanlovlar tizimi sifatida talqin qilishga olib keladi. Uchinchi qatlam aksiologik va madaniy bo‘lib, tabiatning qadriyat maqomini qayta belgilaydi. Naessning chuqur ekologiya qarashlari tabiatni instrumental qiymat bilan cheklamasdan, ichki qadriyat sifatida tan olishni taklif qiladi, bu esa inson markazchiligidan tabiat markaziga yo‘nalgan ekoentrik paradigmani kuchaytiradi [4, p.59–63]. Shu bilan birga, xavf jamiyati nazariyasi ekologik ongning ijtimoiy-siyosiy o‘lchamini ochib beradi. Beck global xavflar sharoitida ekologik xavfsizlik endi alohida soha emas, balki ishlab chiqarish, siyosat, ilm-fan va kundalik hayotga kirib kelgan umumiy tuzilma ekanini ko‘rsatadi [5, p.78–112]. Natija sifatida ekologik ongning barqaror rivojlanish uchun metodologik funksiyasi uch yo‘nalishda asoslandi. Bir yo‘nalish tizimli fikrlashni shakllantiradi, chunki tabiat va jamiyatdagi har qanday qaror tarmoqsimon oqibatlariga ega bo‘lishi nazariy jihatdan izohlanadi [6, p.33–74]. Ikkinchi yo‘nalish mas‘uliyat etikasi orqali normativ mezon beradi [2, p.12, 87]. Uchinchi yo‘nalish esa ekoentrik qadriyatlar orqali ekologik madaniyatning barqaror asosini yaratadi [4, p.59–63].

Muhokama. Olingan nazariy natijalar ekologik inqirozni faqat texnologik yechimlar bilan bartaraf etish yetarli emasligini ko‘rsatadi. Texnologiya xavflarni kamaytirishi mumkin, ammo xavflarning o‘zi ko‘pincha modernizatsiya mantiqidan kelib chiqadi va ularni ishlab chiqarish jarayoni to‘xtamaydi, shu sabab ekologik ong siyosiy va ijtimoiy boshqaruvning zarur sharti sifatida namoyon bo‘ladi [5, p.78–112]. Noosferaviy yondashuv bu yerda optimistik va bir vaqtning o‘zida qat‘iy talablarga ega bo‘lgan konsepsiya bo‘lib, u ilmiy bilimning ortishini emas, bilimning mas‘uliyat bilan boshqarilishini talab qiladi [1, p.45–47]. Moiseev talqinida ko‘evolyutsiya g‘oyasi insonni “tabiatni o‘zgartiruvchi” emas, “tabiat bilan birga rivojlanuvchi” subyektga aylantiradi, bu esa rivojlanishning yangi mezonlarini talab qiladi [3, p.41–52].

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

Ekoentrik paradigma ekologik ongning aksiologik bazasini kuchaytirsa-da, uning amaliy hayotga singishi doimo madaniy va ta’limiy mexanizmlarga bog‘liq. Yuldashev ekologik ongni barqaror rivojlanish konsepsiyasi bilan birlashtirib, mintaqaviy falsafiy tafakkur va qadriyatlar kontekstida ekologik madaniyatni mustahkamlash yo‘llarini ko‘rsatadi [7, p.28–39]. Olimovning ta’limga doir mulohazalari esa ekologik dunyoqarashni shakllantirishda milliy qadriyatlar va tarbiyaviy resurslarning ahamiyatini ta’kidlab, ekologik ongni ijtimoiy institutlar orqali barqarorlashtirish g‘oyasini qo‘llab-quvvatlaydi [8, p.41–47]. Ushbu tadqiqotning cheklovi shundaki, u empirik o‘lchovlar va sotsiologik so‘rovlar bilan tasdiqlashni ko‘zlamaydi. Shunga qaramay, nazariy-metodologik tahlil ekologik ongning tuzilmasini, uning barqaror rivojlanishdagi funksiyasini va xavf jamiyati sharoitidagi dolzarbligini konseptual asoslashga imkon berdi.

Xulosa. Tabiat–jamiyat munosabatlari falsafasida ekologik ong dunyoqarashiy burilish sifatida talqin qilinishi zarur, chunki u insonning tabiatga nisbatan bilimiy, axloqiy va qadriyatli munosabatlarini yagona tizimga birlashtiradi. Noosfera konsepsiyasi inson aqlining planetar omilga aylanganini ko‘rsatib, ekologik mas’uliyatni global darajaga ko‘taradi [1, p.45–47]. Mas’uliyat etikasi texnologik qudrat sharoitida kelajak avlodlar va butun tiriklik oldidagi javobgarlikni ekologik ongning normativ asosi sifatida mustahkamlaydi [2, p.12, 87]. Ekoentrik yondashuv tabiatning ichki qadriyatini e’tirof etish orqali ekologik ongning aksiologik tayanchini kuchaytiradi [4, p.59–63]. Xavf jamiyati nazariyasi esa ekologik ongni ijtimoiy boshqaruv va xavfsizlikning markaziy omiliga aylantiradi [5, p.78–112].

Shu tariqa ekologik ong barqaror rivojlanishning metodologik sharti sifatida uch asosiy vazifani bajaradi u tizimli fikrlashni shakllantiradi, mas’uliyatli tanlovlar mezonini beradi va ekologik qadriyatlar orqali ijtimoiy amaliyotni barqarorlashtiradi [6, p.33–74]. Mintaqaviy falsafiy tafakkur va milliy qadriyatlar bu jarayonning madaniy tayanchi bo‘lib, ekologik ongni ta’lim va tarbiya orqali mustahkamlash imkonini kengaytiradi [7, p.28–39; 8, p.41–47].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. — Москва: Наука, 1989. — 351 с. — Цит. с.: 45–47.
2. Йонас Х. Принцип ответственности: этика для технологической цивилизации. — Москва: Республика, 2004. — 270 с. — Цит. с.: 12, 87.
3. Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера. — Москва: Молодая гвардия, 1990. — 351 с. — Цит. с.: 41–52.
4. Нэсс А. Глубинная экология и экософия // Философские науки. — 2020. — № 4. — С. 59–63.
5. Бек У. Общество риска: на пути к другому модерну. — Москва: Прогресс-Традиция, 2000. — 383 с. — Цит. с.: 78–112.
6. Данилов-Данильян В. И. Кибернетика, ноосфера и проблемы мира. — Москва: Наука, 1986. — 142 с. — Цит. с.: 33–74.
7. Юлдашев Х. Экологическое сознание и устойчивое развитие в философии современного Узбекистана. — Ташкент: Фан, 2019. — 128 с. — Цит. с.: 28–39.
8. Olimov S., Artikov O., Murodova M. The use of national values in forming the ecological world view of students // BIO Web of Conferences. — 2024. — Vol. 141. — 04027. — DOI: 10.1051/bioconf/202414104027.